

ILMATIETEEN LAITOS

Tilaaaja: Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö
Työnumero GEO 8007

Helsingin ajantasa-aalokko
Vuosisiraportti 2019

Jan-Victor Björkqvist ja Milla Johansson

20.1.2020, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1, PL 503
00101 Helsinki
www.fmi.fi

Tämän tutkimushankkeen aikaisemmat julkaisut

2018 raportit

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2018](#)
[Ahdinaltaan aallokko – Raportti syksyn 2018 mittaustuloksista](#)

2017 vuosiraportti

[Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2017](#)

2016 tutkimustulokset ja vuosiraportti (Klk 20.4.2017 § 182)

[Helsingin kaupungin Kiinteistölautakunnan pöytäkirja](#)
[Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2016](#)
[Tulokset kyselystä vesiliikenteen turvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi](#)

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100 (Klk 28.1.2016 § 23)

[Helsingin kaupungin Kiinteistölautakunnan pöytäkirja](#)
[Turvalliset rakentamiskorkeudet, loppuraportti](#)

Viittaustiedot:

Björkqvist, Jan-Victor & Johansson, Milla. (20.1.2020). Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2019 (Version1). Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.3581347](https://doi.org/10.5281/zenodo.3581347)

Alkusanat

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 mukaisesti Helsinki vahvistaa saariston vetovoimaa, saavutettavuutta ja palveluita.

Tämä *Merellisen Helsingin vesiliikenteen turvaamiseen* tähtäävä Helsingin ajantasa-aallokko -tutkimushanke on jatkoa 1.9.2011 - 13.1.2016 toteutetulle projektille ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100” (Klk 28.1.2016 § 23). Vuonna 2016 tutkimushanke laajeni koskemaan myös Helsingin vesiliikenteen turvaamista. Vuoden 2016 tutkimustulokset ja vuosiraportti esiteltiin Kiinteistölautakunnalle 20.4.2017 (§ 182). Vuonna 2017 tehdyn kehitystyön tulokset on raportoitu Merellinen Helsinki vuosiraportissa GEO 8007, 16.1.2018 ja vuoden 2018 tulokset raporteissa Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2018 ja Ahdinaltaan aallokko – Raportti syksyn 2018 mittaustuloksista.

Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikön tilaama ja Ilmatieteen laitoksen toteuttama tutkimushanke perustuu laajaan data-aineistoon, jonka perusteella on mallinnettu Helsingin lähivesien käyttäytymistä. Reaaliaikaiset tiedot ja ennusteet aallokosta, tuulesta ja lämpötiloista, kuten myös kamerakuva aallokosta sekä termistön kuvaukset on koottu käyttäjille havainnolliseen graafiseen muotoon meri.hel.fi -palvelussa. Samasta osoitteesta löytyvät nyt myös sovellukset: Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla sekä Suurin merkitsevä aallonkorkeus.

Vuonna 2019 Helsingin ajantasa-aallokko -projektin ohjauksesta vastasi työryhmä, johon kuuluivat

Ilkka Vähäaho, pj.	Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö
Minttu Perttula	Kaupunginkanslia, Merellinen Helsinki strategian projektipäällikkö
Henrik Ahola	Kaupunkiympäristö, Asemakaavoitus
Markku Granholm	Kaupunkiympäristö, Liikenne- ja katusuunnittelu
Kimmo Suomalainen	Kaupunkiympäristö, Rakennusvalvonta
Mirja Impola	Kaupunkiympäristö, Rakennusvalvonta
Emil Vahtera	Kaupunkiympäristö, Ympäristöpalvelut
Hannu Airola	Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Tilapalvelut
Mikko Piipponen	Rajavartiolaitos
Tero Sievänen	Helsingin Satama Oy

Työn toteutuksesta vastasivat:

Jan-Victor Björkqvist	Ilmatieteen laitos
Milla Johansson, siht.	Ilmatieteen laitos
Tuomo Roine	Ilmatieteen laitos
Sami Kielosto	Ilmatieteen laitos
Lauri Laakso	Ilmatieteen laitos
Kimmo Kahma	Akateemiset konsultit Oy

Meri.hel.fi -sivujen tuottamisesta ja koodauksesta vastasivat Aimo Karvinen Kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen ja tontit palvelusta sekä Milla Johansson Ilmatieteen laitokselta.

Ilkka Vähäaho

Maa- ja kallioperäyksikkö GEO, Helsingin kaupunki, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

Sisältö

Tiivistelmä	5
1 Vuoden aikana tapahtunutta	6
1.1 Vuoden 2016 loppuraportin "Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla"päivitys	6
1.2 Neljänviitankarin havaintoasema	6
1.3 Sääasemat	6
1.4 Suomenlinnan aaltoennuste	7
1.5 Datan ja raporttien avoin saatavuus	7
1.6 Aallokkokuvat kamerasta	8
1.7 Tekstiviestisovellus	8
1.8 Meri.hel.fi -sivuston käytön raportointi	8
2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa	9
3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta	10
3.1 Aaltohavainnot	10
3.2 Tuulihavainnot	12
3.3 Neljänviitankarin lämpötilaprofiilimittaukset	12
4 Projektin jatko	14

Tiivistelmä

Suomenlinnan edustan aaltopoiju ja Neljänviitankarin mittausasemat ovat tuottaneet havaintoaineistoa vuodesta 2016. Vaikka Neljänviitankarin mittauksissa on kaksi pidempää (laiterikoista johtuvaa) katkosta, on havaintotoiminta näiden kahden aseman osalta suhteellisen hyvin etabloitu. Vuoden 2016 loppuraportti "Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla" on päivitetty Rajasaaren, Melkin ja Vattuniemen vuosina 2017–2018 suoritettujen lisämittausten valossa. Painettu versio uusitusta raportista on ilmestynyt ja uusitut kartat mm. turvallisista rakentamiskorkeuksista on on saatavilla avoimen rajapinnan kautta Helsingin kaupungin palvelusta tammikuun 2020 aikana. Iso osa jatkuvasta havaintodatas- ta ohjataan jo tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen avoin data -portaaliin, mutta erityisesti Neljänviitankarin osalta työsarkaa riittää vielä vuodelle 2020.

Projektissa valmistuvat raportit on myös takautuvasti julkaistu avoimella lisenssillä CERN:in ylläpitämässä säilytyspaikassa. Tämä takaa niiden helpon ja pysyvän saatavuuden, sekä helpon viitattavuuden säilytyspaikan myöntämän yksilöivän tunnisteiden avulla. Projektin havaintoihin pohjautuen on vuonna 2019 ilmestynyt myös kaksi vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Toisen artikkelin yhteydessä suuri määrä Helsingin edustan aaltohavaintoaineis- tosta dokumentoitiin ja julkaistiin, ja se on siten nyt avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

1 Vuoden aikana tapahtunutta

Vuonna 2019 on pidetty kolme virallista projektikokousta: 14.1., 2.4. ja 27.6.2019. Kaikki kokoukset on pidetty Kumpulassa Ilmatieteen laitoksen tiloissa.

1.1 Vuoden 2016 loppuraportin "Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla"päivitys

Vuoden 2016 loppuraporttia (Kahma *ym.*, 2016) on päivitetty uusilla mittauksilla. Samalla kertaa raporttiin lisättiin Rajasaaren (syksy 2017), sekä Melkin ja Vattuniemen (syksy 2018) mittausten pohjalta tehty analyysi. Tämän analyysin perusteella päivitettiin myös turvallisten rakentamiskorkeuksien, sekä merkitsevien aallokorkeuksien kartat.

Rajasaaren, Melkin ja Vattuniemen analyysissa pystyttiin hyödyntämään, avomerihavaintojen lisäksi, myös Bulin keräämää havaintoaineistoa. Bulin ankkurointipaikan valinta näyttäisi edustavuusnäkökulmasta olevan onnistunut. Yhdenmukaisten aikasarjojen tärkeys puoltaa ankkurointipaikan pitämistä samana tulevaisuudessa, mutta tätä loppupäätelmää tukee siis myös edustavuusnäkökulma.

Myös Ahdinaltaan lankamittaukset, ja samanaikaisesti suoritettut Jätkäsaaren poijumittaukset, mainittiin päivitettyssä loppuraportissa. Ahdinaltaan aaltoilusta on kuitenkin kirjoitettu erillinen yksityiskohtaisempi raportti (Björkqvist, 2019).

Päivitetty raportti on julkaistu Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön julkaisusarjassa (Björkqvist *ym.*, 2019)

1.2 Neljänviitankarin havaintoasema

Kruunuvuorenselän tuulianturin kaapeli alkoi reistailla joulun jälkeen 2018. Alkuvuodesta tuulianturin dataa ei siirtynyt laitokselle kuin pienissä pätkissä. Ongelmien paikallistettiin myöhemmin johtuneen sääaseman ja tiedonsiirtolaitteiston välisestä kaapelin syöpymisestä. Itse sääasemassa tai tiedonsiirrossa ei siis ollut vikaa.

Helmikuun aikana myös lämpötilahavaintojen saapuminen asemalta loppui, mikä johtui siitä, että syöpynyt kaapeli lopulta pimensi myös tiedonsiirtolaitteiston. Lämpötila-antureissa ei ollut mitään teknistä vikaa.

Aseman ongelmat saatiin korjattua 11.6.2019 tehdyllä huoltokäynnillä, jolloin syöpynyt kaapeli korjattiin. Tämän jälkeen asema on taas lähettänyt dataa katkotta.

1.3 Sääasemat

Vartiokylänlahden sääasema menetettiin sillan rakennustöissä. Kyseessä oli vanhanmallinen Vaisalan WXT-sääasema, jota ei olisi saatu enää kalibroitua ja huollettua Vaisalan toimesta.

Projektin juoksevista kuluista hankittiin Vaisalalta toukokuussa uusi WXT-530 sääasema. Tämä sääasema oli alunperin tarkoitus asentaa Koivusaareen, mutta teknisten haasteiden takia näyttää, ettei tätä suunnitelmaa pystytä toteuttamaan. Ylimääräinen sääasema on kuitenkin hyödyllinen Neljänviitankarin toimintavarmuutta ajatellen, sillä tällöin toimivan laitteen voi asentaa suoraan ja vanha laite huoltaa jälkikäteen laitoksella.

1.4 Suomenlinnan aaltoennuste

Suomenlinnalle implementoitu numeerinen aaltomalli on toiminut vuodesta 2017 (kuva 1). Talvelle 2018–2019 malliin on lisätty pakotteeksi myös Ilmatieteen laitoksen jääpalvelun tekemät jääkartat. Joulukuussa 2018 pidennettyä ennustepituutta (54 tunnista 66 tuntiin) ja lisättyä jääpakotetta lukuun ottamatta malli on toiminut alkuperäisellä konfiguraatiollaan.

Kuva 1: Suomenlinnan edustan aallokko. Aaltomalli tuottaa ennusteen lisäksi arviot aallokosta silloin kun aaltopöijy on talveksi nostettu merestä.

1.5 Datan ja raporttien avoin saatavuus

Keväällä 2019 pidettiin kokous jonka tarkoituksena oli kartoittaa projektissa kerättyä dataa ja parantaa sen saatavuutta. Kartta-aineistot turvallisista rakentamiskorkeuksista ja suurimmista merkitsevistä aallonkorkeuksista on nyt saatettu WFS-rajapinnan taakse (<https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs>).

Aineisto on luettavissa sopivalla ohjelmistolla (esim. QGIS). Selaimessa suoraan aukeavat versiot ovat edelleen saatavissa osoitteesta meri.hel.fi.

Jatkuvasti kerättävä aaltodata menee automaattisesti Ilmatieteen laitoksen avoin data -portaaliin, ja löytyy siten WFS-rajapinnan takaa (<https://ilmatieteenlaitos.fi/avoindata>).

Tämä data on, Ilmatieteen laitoksen muun avoimen datan tavoin, ladattavissa myös selaimella: <https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus>.

Selaimella toimivat versiot sopivat pienten aineistojen nopeaan katseluun. Pysyvämmät dataa käyttävät palvelut, kuten esim. <https://aaltopoiju.fi>, voivat taas hyödyntää tehokkaita rajapintoja.

Neljänviitankarin havainnotkin pyritään saamaan Ilmatieteen laitoksen avoimeen dataan, jolloin kaikki projektissa kerättävä data olisi avointa ja helposti käytettävissä jatkotutkimuksiin ja palveluihin.

Projektissa tuotetut raportit on myös tallennettu CERN:in ylläpitämään säilytyspaikkaan (Zenodo, zenodo.org). Raportit on julkaistu Creative Commons Attribution 4.0 International -linsenssillä, joka takaa laajat oikeudet niiden jatkokäyttöön, kunhan alkuperäinen lähde mainitaan. Zenodo tallantaa raportit pysyvästi, ja antaa jokaiselle dokumentille yksilöllisen DOI-tunnisteen. Raportit ovat siten entistä helpommin löydettävissä, käytettävissä, ja viitattavissa.

1.6 Aallokkokuvat kamerasta

Vuonna 2017 yhteenvetosivustolle lisättiin Harmajalta otettu kamerakuva joka kuvaa Suomenlinnan poijun mittaamaa aallokkoa. Kamerakuva on osoittautunut hyödylliseksi mm. Jätkäsaaren Ahdinaltaan lisäselvitysten tueksi. Kameralaitteisto kuitenkin rikkoontui huhtikuussa 2019, eikä vanhalle laitemallille löytynyt varalaitteita. Kamera on tarkoitus saattaa toimintakuntoiseksi samalla kun laitteisto päivitetään.

1.7 Tekstiviestisovellus

Vuonna 2019 aaltopoijujen ajantasaisia tietoja on haettu tekstiviesteillä onnistuneesti yhteensä 39 kertaa. Kaikki paitsi neljä näistä hauista on kohdistunut Suomenlinnan poijuun. Kaikki haut ovat olleet suomenkielisiä.

1.8 Meri.hel.fi -sivuston käytön raportointi

Sivustolla vierailtiin vuoden 2019 aikana yhteensä 12 825 kertaa (keskimäärin 35 kertaa vuorokaudessa). Taulukosta 1 ja kuvasta 2 selviää sivuston käytön jakautuminen kuukausittain. Eniten sivustoa käytettiin kesä-syyskuussa ja tuolloin yleisin laite katseluun oli matkapuhelin. Muina aikoina yleisin laite katseluun oli tietokone.

Suomen lisäksi hakuja sivustolle tehtiin mm. Ruotsista, Virosta, Englannista, USA:sta, Venäjältä ja Kreikasta.

Taulukko 1: Meri.hel.fi -sivuston käytön jakautuminen kuukausittain.

Vuosi 2019	Vierailut	Sivun katselukerrat	Yksittäiset vierailijat	Palaavat vierailijat	Välitön poistuminen	Yleisin laite katseluun
Tammikuu	717	1 529	318	129	49 %	Tietokone
Helmikuu	389	871	151	67	50 %	Tietokone
Maaliskuu	436	921	175	82	47 %	Tietokone
Huhtikuu	1 152	2 690	610	264	40 %	Tietokone
Toukokuu	1 303	2 612	452	211	54 %	Tietokone
Kesäkuu	1 724	3 783	764	365	46 %	Matkapuhelin
Heinäkuu	1 782	3 499	913	163	51 %	Matkapuhelin
Elokuu	1 611	3 287	636	287	53 %	Matkapuhelin
Syyskuu	1 491	2 962	598	271	59 %	Matkapuhelin
Lokakuu	951	1 873	363	174	56 %	Tietokone
Marraskuu	581	1 078	199	108	63 %	Tietokone
Joulukuu	688	1 277	299	120	62 %	Tietokone

2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa

Bulin ankkuroinnista annettiin normaaliin tapaan mediatiedotteet. STT julkaisi 15.4.2019 tiedotteen "Aaltopoiju Buli lasketaan vesille Helsingissä torstaina" ([linkki](#)), kun Helsingin kaupungin sivuilla tiedote "Aaltopoiju Buli mittaa jälleen Helsingin aaltoja" annettiin 18.4.2019 ([linkki](#)).

Ilmatieteen laitos toimitti vanhan aaltopoijun Espoon kaupunginmuseon näyttelykeskus WeeGee:llä järjestämään näyttelyyn "Katse horisontissa – näyttely merellisestä Espoosta". Näyttelyn 13.2. pidettyihin avajaisiin osallistuivat Ilmatieteen laitokselta Tuomo Roine ja Jan-Victor Björkqvist. Björkqvist osallistui myös Espoon näyttelyyn liittyvään "Syvissä vesissä-keskusteluserjaan 14.11.2019 otsikolla "Miten merentutkimus voi hyödyttää kaupunkeja?". Tapahtumaan osallistui myös Espoon kaupungin aluearkkitehti Mervi Hokkanen.

Kuva 2: Meri.hel.fi -sivuston käytön jakautuminen kuukausittain.

Björkqvist esitteli projektin tuloksia myös Kallio-seurassa 21.10.2019 pitämässään esitelmässä "Meritulvat, aallokko ja vedenkorkeus Helsingin rannoilla".

Jo pitkään vertaisarvioitavana ollut artikkeli Helsingin alueen aaltomallinnuksesta on julkaistu (Björkqvist *ym.*, 2020) lehdessä *Journal of Operational Oceanography*. Artikkelissa käytettiin projektissa kerättyjä mittauksia.

Toinen projektin havaintoaineistoon pohjautuva vertaisarvioitu artikkeli on julkaistu lehdessä *Ocean Science* (Björkqvist *ym.*, 2019b). Tässä artikkelissa tutkittiin mm. yksittäisten aaltojen ja merkitsevän aallonkorkeuden suhdetta saaristo-olosuhteissa. Tämän artikkelin liitteenä julkaistiin myös iso osa Helsingin edustalla vuosina 2012–2018 kerätystä aallokkoaineistosta avoimeen käyttöön (Björkqvist *ym.*, 2019a).

Merkittävässä osin projektin havaintoihin ja mallituloksiin pohjautuva väitöskirja nimeltä *Waves in Archipelagos* (Björkqvist, 2020) on myös valmistunut, ja se tarkastettiin 10.1.2020 Helsingin Kumpulassa pidettävässä väitöstilaisuudessa.

3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta

3.1 Aaltohavainnot

Bulin neljäs mittauskausi alkoi 18.4.2019 kun se ankkuroitiin R/V Arandalla samaan paikkaan Suomenlinnan edustalle. Nosto tapahtui 10.12.2019. Yhteenvedo poijun mittaamasta aallokosta on esitetty kuvassa 3. Poijun toiminnassa tai datan tiedonsiirrossa ei ole havaittu ongelmia.

Vaikka Buli ja siinä kiinni oleva kumiköysi saatiin nostettua menestyksekkäästi, jäi ankkurointi taas meren pohjaan. Ankkurointilaitteisto on kuitenkin kaukolaukaistava, joten se voidaan nostaa ja käyttää uudestaan kun poiju ankkuroidaan keväällä 2020. Mikäli käytetyn laivan varustelutaso on riittävä, saadaan mahdollisesti myös ankkuri laitteistoinen nostettua, jolloin ankkuroinnin voi suorittaa uudestaan hieman eri paikkaan.

Suomenlinnan poijua käytettiin myös Tallinnan teknillisen yliopiston kehittäjän pienen aaltopojun validoimiseen joulukuun 2019 alussa. Buli oli ainoa luotettava laitteisto, joka kuitenkin sijaitsi tarpeeksi lähellä rantaa mahdollistakseen vertailumittaukset. Uutta kestävä aaltopojua on tarkoitus käyttää osittain jääpeitteisillä alueilla, joten se voisi tulevaisuudessa olla käyttökelpoinen myös Helsingin edustalla.

Suomenlahden avomeripoju nostettiin edellisellä kaudella 14.1.2019. Se ankkuroitiin uudestaan jo 11.3.2019, ja on raportin kirjoittamishetkellä vielä meressä. Suomenlahden avomeripoju on uudentyypistä DWR4-mallistoa, joka aallokon ja veden pintalämpötilan lisäksi mittaa myös virtausnopeutta. Poijun tekemät virtausmittaukset ovat vielä validoimatta, mutta tulevaisuudessa ne tulevat entisestään lisäämään poijudatan mahdollisia käyttökohteita. Yhteenvedo poijun mittaamasta aallokosta on esitetty kuvassa 4.

Kuva 3: Suomenlinnan edustalla mitatun merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 4: Suomenlahdella tehtyjen avomerimittausten merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 5: Neljänviitankarilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

3.2 Tuulihavainnot

Kruunuvuorenselän Neljänviitankarin tuulimittaukset puuttuivat alkuvuonna 2019 lähes kokonaan. Puuttuvat mittaukset johtuivat kaapelin syöpymisestä, joka esti anturin datan saapumisen itse tiedonsiirtolaitteeseen (kts. kappale 1.2). Asia saatiin korjattua 11.6., jonka jälkeen asema on taas lähettänyt dataa katkotta. Vuoden 2019 aikana kerätty data on havainnollistettu kuvassa 5.

Harmajan operatiivinen sääasema on toiminut koko vuoden ajan, ja yhteenveto sen keräämästä datasta löytyy kuvasta 6.

3.3 Neljänviitankarin lämpötilaprofilimittaukset

Neljänviitankarille asennetut lämpötilamittarit ovat toimineet nyt noin kolme vuotta. Antureilla saadaan kerättyä lämpötilaprofilietietoa viideltä eri syvyydeltä. Viimeisimmän 12 kuukauden aikana kerätty data näkyy kuvassa 7.

Vaikka itse antureissa ei ole ollut vikaa, on vuoden 2019 datassa noin neljän kuukauden katkos. Tämä katkos joutuu vioittuneesta kaapelista, jonka takia koko aseman tiedonsiirtopineni helmikuussa (kts. kappale 1.2). Vika korjattiin 11.6.2019.

Kuva 6: Harmajalla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 7: Neljänviitankarilla tehtyjen lämpötilamittausten avulla saadaan kuva Kruunuvuorenselän veden lämpötilaprofiilista. Kuvassa näkyy viimeisen 12 kuukauden aikana kerätty mittaussaineisto. Katkos aikasarjassa johtui tuulianturin ja tiedonsiirtolaitteiston kaapelin syöpmisestä, joka lopulta sammutti myös itse tiedonsiirtolaitteiston.

4 Projektin jatko

Vuonna 2020 kaikki tämän raportin kappaleessa 3 kuvatut mittaukset tulevat jatkumaan. Koska havaintoaineistoa on kertynyt paljon, voisi jossain vaiheessa olla tarkoituksenmukaista kerätä kaikki pysyvien asemien datat yhteen koosteanalyysia varten. Tässä voisi hyödyntää myös Helsingin kaupungin ympäristöpalvelun seurantadataa, mistä vastaa tutkija Emil Vahtera.

Helsingin kaupunki ylläpitää tällä hetkellä meri.hel.fi-yhteenvetosivustoa, mutta sen siirrosta Ilmatieteen laitokselle on keskusteltu. Asiassa edetään perustamalla rinnakkainen varjosivusto vuoden 2020 aikana. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti, voidaan sivuhaut siirtää osoittamaan Ilmatieteen laitoksen palvelimelle, ja Helsingin kaupungin hallinnoima sivusto voidaan ajaa alas.

Pidemmän päälle on kuitenkin vähennettävä projektissa tuotetun datan riippuvuutta yhden sivuston toiminnasta. Tätä on jo lähdetty toteuttamaan avoimien rajapintojen kautta, mutta havaintojen saatavuutta tullaan edelleen parantamaan Neljänviitankarin osalta julkaisemalla ainakin sääaseman data Ilmatieteen laitoksen avoin data -portaalissa.

Kumpulassa 27.6.2019 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin mahdollisuudesta siirtää nykyiset Helsingin kaupungin omistamat poijut Ilmatieteen laitoksen omistukseen. Kyseessä on Suomenlinnan edustan pysyvä aaltopoiju ("Buli"), sekä kaksi pientä, tilapäiskäyttöön tarkoitettua aaltopojua ("Snadi" ja "Aapo"). Poijut siirtyisivät tämä suunnitelman mukaan Ilmatieteen laitokselle käypään hintaan, jonka jälkeen niistä perittäisiin käytön mukaan vuokraa, eikä kaupunki enää olisi vastuussa uuden laitteiston hankkimisesta vanhan tai rikkoontuneen tilalle.

Tällä siirrolla pyritään takaamaan joustavuutta laitteiston hallintaan, sillä Ilmatieteen laitos voisi reagoida esim. laiterikkoon asentamalla varalla olevan korvaavan poijun. Kaikkien poijujen pitäminen saman organisaation omistuksessa mahdollistaa myös uuden laitteiston mahdollisimman tehokkaan käytön. Ilmatieteen laitoksen suunnitelmissa on saada Suomenlinnan edustalle jo muualla käytössä oleva uudenmallinen poiju, joka mittaa myös pintavirtauksia.

Snadi on toiminut moitteettomasti, ja sitä on Helsingin kaupungin suostumuksella käytetty muihinkin rannikkosuunnittelun tarpeisiin. Aapon hieman erilainen lähetystekniikka aiheuttaa tiedonsiirrollisia ongelmia, mutta Ilmatieteen laitos on tarpeen mukaan paikannut tätä puutetta omalla laitteistollaan.

Rajasaaren, Melkin ja Vattuniemen edustalla vuosina 2017–2018 suoritettut mittaukset on analysoitu ja dokumentoitu vuonna 2016 julkaistun raportin (Kahma *ym.*, 2016) päivitettyyn versioon. Päivitetystä versiosta tullaan ottamaan uusi painos, jonka pitäisi olla saatavilla vuoden 2020 alusta.

Viitteet

- BJÖRKQVIST, J.-V., 2020. *Waves in Archipelagos*. väitöskirja, University of Helsinki. Finnish Meteorological Institute Contributions, 159.
- BJÖRKQVIST, J.-V., H. PETTERSSON ja K. K. KAHMA, 2019a. Wave and wind data from the Helsinki archipelago and Gulf of Finland. Zenodo, [data set], DOI: 10.5281/zenodo.3482304.
- BJÖRKQVIST, J.-V., H. PETTERSSON ja K. K. KAHMA, 2019b. The wave spectrum in archipelagos. *Ocean Science* 25, 1469–1487.
- BJÖRKQVIST, J.-V., O. VÄHÄ-PIIKKIÖ, V. ALARI, A. KUZNETSOVA ja L. TUOMI, 2020. WAM, SWAN and WAVEWATCH III in the Finnish archipelago – the effect of spectral performance on bulk wave parameters. *Journal of Operational Oceanography* 13, 55–70.
- BJÖRKQVIST, J.-V., 2019. Ahdinaltaan aallokko - Raportti syksyn 2018 mittaustuloksista. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.3579523>.
- BJÖRKQVIST, J.-V., K. K. KAHMA, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2019. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20.
- KAHMA, K. K., J.-V. BJÖRKQVIST, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2016. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100 Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Geoteknisen osaston julkaisu 96,13.1.2016.